

Índice de contenidos del número

Autor(es)	Título del texto	Pp.
Introducción	<i>Presentación del No. 6. Consejo UMLA</i>	1 - 3
PhD. Luis Antonio Rodríguez Gámez (México)	<i>La perspectiva neuroeducativa para la capacitación de docentes en inteligencia emocional</i>	4 - 16
PhD. Raymundo Alejo Gallegos Ramírez (México)	<i>Educación Empresarial (Hacia una capacitación sistemática y compleja)</i>	17 - 30
PhD. Rigoberto Pupo Pupo (México)	<i>Actividad humana, cultura y emergencia de nuevos saberes integradores</i>	31 - 44
MsC. Leocadio Fiallos Gonzáles y colab. (Honduras)	<i>Diseño y validación de un instrumento de investigación desde los constructos cualitativos hasta los cuantitativos</i>	45 - 58
Esp. Marta Beatriz Mucarzel y colab. (Argentina)	<i>Desde las Pedagogías Emergentes hacia el cambio de paradigma: Praxis Educativa</i>	59 - 71
MsC. Madelene Medford Bryam	<i>La Pedagogía del Ser en la atención a la diversidad</i>	72 - 83
Sayra Eugenia Campos Ramírez (Panamá)	<i>Habilidades socioemocionales: solución para el mejoramiento de la Calidad Educativa</i>	84 - 95
PhD. Viviana Monterroza Montes y colbs. (Colombia)	<i>Una filosofía educacional alternativa para la educación diversa y la ruralidad</i>	96 - 106
Lic. Yudalmis Batista Aponte (Cuba)	<i>La formación interdisciplinaria de saberes profesionales en la práctica de la carrera elaboración de productos de la industria alimenticia (EPIA)</i>	107-120
Lic. Maritza Elena Bosch Milián y colab. (Cuba)	<i>Estrategia de superación idiomática en modalidad híbrida para las estructuras municipales de la primera infancia</i>	121-132